

A reforma da previdência e a pensão por morte: da proteção social à redução de direitos

Pension Reform and Survivor's Pension: From Social Protection to Reduction of Rights

Eber Cordeiro Martins¹
Janderson Gabriel de Frota Januário²

v. 8, n. 2, p. 1-14, 2026
ISSN: 2675-343X
amazonlivejournal.com

DOI:
10.5281/zenodo.20636842

Aceito: 03/2026
Publicado: 06/2026

Copyright ©
Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença de Atribuição [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite uso, distribuição
o e reprodução irrestritos em qualquer meio, desde que o autor e a fonte originais sejam creditados.

Conflito de interesses
Os autores declaram que não há conflito de interesses.

Financiamento
Os autores declaram que não receberam financiamento específico para este trabalho.

Como citar este artigo
Eber Cordeiro Martins, & Janderson Gabriel de Frota Januário. (2026). A reforma da previdência e a pensão por morte: da proteção social à redução de direitos. Amazon Live Journal, v.8(n.2), p.14.

Resumo

O presente artigo analisa os impactos da Reforma da Previdência, implementada pela Emenda Constitucional n.º 103/2019, com ênfase nas alterações promovidas no benefício de pensão por morte e nos reflexos sobre a proteção social de grupos vulneráveis no Brasil. Mediante pesquisa bibliográfica, documental e análise de julgados do Supremo Tribunal Federal (STF), o estudo examina as mudanças no cálculo do benefício, os novos critérios de elegibilidade, a tensão entre equilíbrio fiscal e dignidade da pessoa humana, bem como o princípio da vedação ao retrocesso social. Conclui-se que, embora a reforma tenha buscado a sustentabilidade atuarial do sistema previdenciário, promoveu significativa redução de direitos sociais, afetando especialmente famílias monoparentais, trabalhadores de baixa renda, mulheres e demais segmentos em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Palavras-chave: reforma da previdência; pensão por morte; proteção social; EC n.º 103/2019; retrocesso social; dignidade da pessoa humana.

Abstract: This article analyzes the impacts of the Pension Reform, implemented by Constitutional Amendment No. 103/2019, with emphasis on the changes made to the survivor's pension benefit and its effects on the social protection of vulnerable groups in Brazil. Through bibliographic and documentary research and analysis of Supreme Federal Court (STF) rulings, the study examines the changes in the benefit calculation, the new eligibility criteria, the tension between fiscal balance and human dignity, as well as the principle of prohibition of social regression. It concludes that, although the reform sought the actuarial sustainability of the pension system, it significantly reduced social rights, particularly affecting single-parent families, low-income workers, women, and other segments in situations of socioeconomic vulnerability.

Keywords: pension reform; survivor's pension; social protection; constitutional amendment; EC n.º 103/2019; social regression; dignity of the human person.

¹Graduando do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus CEULM/ULBRA.

²Professor e Orientador do Centro Universitário Luterano de Manaus CEULM/ULBRA.

1 INTRODUÇÃO

A previdência social no Brasil constitui um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito, sendo expressamente reconhecida como direito social pelo artigo 6.º da Constituição Federal de 1988. Inserida no texto constitucional sob o amplo manto da Seguridade Social que abarca também a saúde e a assistência social, a previdência traduz o compromisso do Estado com a mitigação das desigualdades e com a proteção do indivíduo diante das contingências sociais que reduzem ou eliminam sua capacidade laborativa, tais como a velhice, a invalidez, a doença e a morte.

Ao longo das décadas, o sistema previdenciário brasileiro passou por sucessivas reformas, sempre permeadas por tensões complexas entre a necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial (vertente fiscalista) e a garantia de proteção social à população (vertente humanista e existencial). Este embate não é exclusivo do cenário nacional, refletindo as transformações globais no papel do Estado de Bem-Estar Social diante das novas dinâmicas do capitalismo contemporâneo. Contudo, no Brasil, essas tensões ganham contornos dramáticos em razão das profundas assimetrias regionais e da persistente informalidade do mercado de trabalho.

Ao longo desse tempo, argumentos pautados na transição demográfica caracterizada pelo rápido envelhecimento da população brasileira e pela concomitante redução da taxa de natalidade e no crescente deficit orçamentário foram amplamente utilizados para justificar a necessidade de readequação das regras de concessão de benefícios. Sob o pretexto de garantir a sustentabilidade das contas públicas para as próximas gerações, o poder constituinte derivado promoveu alterações paulatinas por meio de sucessivas Emendas Constitucionais, culminando em uma reestruturação profunda do sistema.

Nesse cenário de constantes modificações, a Emenda Constitucional n.º 103, promulgada em 12 de novembro de 2019, representa a reforma previdenciária mais abrangente e drástica desde a promulgação da Constituição Cidadã, alterando substancialmente critérios de acesso, regras de cálculo, alíquotas de contribuição e a própria duração de benefícios tanto no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) quanto no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) da União. A denominada "Nova Previdência" inaugurou um paradigma severo de austeridade,

cujos reflexos se fazem sentir com maior intensidade sobre as classes trabalhadoras de menor renda.

Dentre as modificações introduzidas pela nova ordem constitucional, as relativas à pensão por morte destacam-se por seu impacto direto e imediato sobre famílias enlutadas que dependem desse benefício para a manutenção de sua subsistência. Sob a ótica do direito previdenciário clássico, este benefício transcende a natureza de mero repasse financeiro ou de contraprestação puramente atuarial, configurando-se como o esteio econômico essencial para a subsistência de diversas famílias após o falecimento de seu principal mantenedor. A pensão por morte atua, fundamentalmente, como um mecanismo de substituição da renda familiar, visando preservar o padrão mínimo de dignidade que o segurado falecido provia em vida.

Diante de um panorama nacional marcado por disparidades socioeconômicas históricas, desemprego estrutural e pela dependência financeira de muitas famílias em relação a um único indivíduo, a flexibilização dessa proteção social tende a empurrar esses núcleos familiares diretamente para a vulnerabilidade financeira extrema e para a linha da pobreza. Ao reduzir o patamar de proteção justamente no momento de maior fragilidade psicológica e social do núcleo familiar a perda de um de seus membros, o Estado parece desconsiderar a função precípua do direito social, que é a de amparar os hipossuficientes contra os riscos da vida em sociedade.

Para compreender a gravidade das alterações contemporâneas, faz-se imperioso resgatar a evolução histórica desse instituto. O surgimento da pensão por morte no direito brasileiro remonta a 1835, com a criação do Montepio Geral dos Servidores do Estado, uma iniciativa pioneira voltada inicialmente impulsionado pela histórica Lei Eloi Chaves em 1923 e pela subsequente unificação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) como instrumento essencial de proteção social aos dependentes do segurado falecido, expandindo-se gradativamente para abranger o operariado urbano e, mais tarde, os trabalhadores rurais.

A reforma de 2019, no entanto, alterou profundamente a natureza jurídica e social desse benefício, reduzindo de forma significativa o valor pago aos beneficiários por meio da introdução do sistema de cotas (família e dependentes) e impondo novos e rígidos requisitos para sua concessão, além de restrições severas à cumulação de benefícios. O novo cálculo, que parte de um patamar básico de 50%

do valor da aposentadoria acrescido de 10% por dependente, quebrou a tradição jurídica de integralidade ou de proximidade com o valor real da remuneração do segurado, gerando intensos debates acerca da proporcionalidade e da justiça distributiva dessas medidas.

Essa nova realidade impõe um severo escrutínio acadêmico e dogmático, uma vez que a busca pelo superavit fiscal não pode ser realizada ao arrepio dos direitos fundamentais conquistados pela sociedade. Questiona-se, portanto, até que ponto a justificativa da higidez financeira do Estado pode se sobrepor ao núcleo essencial dos direitos sociais protetivos, colocando em xeque a própria eficácia das garantias constitucionais voltadas à segurança social.

Diante desse contexto, o presente artigo tem por objetivo analisar as principais alterações promovidas pela EC n.º 103/2019 no tocante à pensão por morte, investigando de forma crítica seus impactos sobre a proteção social de grupos vulneráveis e sua compatibilidade com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da justiça social e, primordialmente, do princípio da vedação ao retrocesso social (efeito cliquet dos direitos humanos). Busca-se compreender se o novo regramento jurídico-previdenciário respeita os limites impositivos da Carta Magna ou se configura uma evidente desidratação de garantias fundamentais.

Para tanto, adota-se metodologia de pesquisa bibliográfica e documental, de natureza qualitativa e abordagem crítico-analítica. A investigação fundamenta-se na análise minuciosa da legislação pertinente, na revisão da doutrina especializada tanto de viés publicista quanto de orientação econômica e no mapeamento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), com especial atenção às Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) propostas contra os dispositivos da referida Emenda.

O artigo estrutura-se em cinco seções nitidamente encadeadas: após a presente introdução, a segunda seção trata do contexto histórico da previdência social e da evolução legislativa da pensão por morte no Brasil, desde os primeiros montepios até a consolidação do modelo da CF/88; a terceira analisa as principais mudanças técnicas trazidas pela EC n.º 103/2019, detalhando as novas regras de cálculo, cotas e cumulação; a quarta seção examina os impactos socioeconômicos dessas medidas e o denso debate jurídico sobre o retrocesso de direitos frente à

dignidade humana; e a quinta seção, por fim, apresenta as conclusões e considerações finais obtidas por meio desta pesquisa.

2 A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A PENSÃO POR MORTE NO BRASIL: CONTEXTO HISTÓRICO E NORMATIVO

2.1 Breve histórico da previdência social brasileira

A previdência social brasileira possui uma trajetória histórica marcada por avanços graduais e reformas frequentes. Seu embrião remonta ao século XIX, quando foram criadas as primeiras instituições de amparo aos servidores públicos. A mais expressiva delas, o Montepio Geral dos Servidores do Estado, surgida em 1835, inaugurou no país a lógica do mutualismo previdenciário: mediante o pagamento de cotas, cada membro adquiria o direito de, por morte, deixar pensão a alguém de sua escolha (REVISTAFT, 2024).

O benefício de pensão por morte tem suas raízes históricas primitivas em 1835. Antes das leis estatais, o conceito começou de forma privada com os primeiros Montepios, que eram associações de servidores públicos onde os membros contribuíam para garantir pensão às suas famílias.

A primeira lei estatal 1892, foi o marco inicial no serviço público ocorreu com a Lei nº 217/1892, que instituiu a pensão por morte para os operários do arsenal da marinha do Rio de Janeiro

A pensão por morte no Brasil surgiu oficialmente como benefício previdenciário do Estado em 1923, com a Lei Eloy Chaves (Decreto nº 4.682/1923), que instituiu as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) e garantiu o amparo financeiro aos dependentes dos trabalhadores ferroviários.

Consolidação Universal 1960 com a criação da Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS- Lei nº 3.807/1960) unificou os institutos de aposentadorias e pensão no Brasil, ampliando o benefício para a maior parte dos trabalhadores urbanos.

Ao longo do século XX, o sistema foi paulatinamente ampliado. A Constituição Federal de 1988 representou um marco fundamental ao elevar a previdência social ao status de direito fundamental, integrando-a ao tripé da Seguridade Social ao lado da saúde e da assistência social e consagrando princípios como a universalidade de

cobertura, a uniformidade de benefícios, a seletividade, a distributividade e a irredutibilidade do valor dos benefícios (art. 194, CF/1988).

Desde a promulgação da Constituição de 1988, o sistema previdenciário brasileiro passou por grandes reformas estruturais: a Emenda Constitucional n.º 20/1998, que introduziu o caráter contributivo e estabeleceu tetos para os benefícios; A Lei 8.213/1991 é o principal diploma legal que regulamenta os Planos de Benefícios da Previdência Social (INSS) no Brasil. Ela garante proteção aos trabalhadores em situações de vulnerabilidade, como incapacidade, idade avançada, desemprego involuntário, maternidade, reclusão ou morte, a EC n.º 41/2003, que alterou as regras dos servidores públicos; e, mais recentemente, a EC n.º 103/2019, objeto deste estudo. Essa recorrência reformista evidencia a complexidade da equação previdenciária brasileira, que envolve fatores demográficos, econômicos e sociais de difícil harmonização.

Regras Atuais EC 103/2019, O sistema sofreu grandes alterações com a Emenda Constitucional 103/2019 (Reforma da Previdência).

2.2 A pensão por morte como instrumento de proteção social

A pensão por morte é um benefício previdenciário concedido aos dependentes do segurado que vier a óbito, estando ele aposentado ou não à época do fato. Trata-se de benefício mensal que busca substituir a remuneração que o segurado recebia em vida, ajudando os dependentes financeiramente na sua falta (JUSBRASIL, 2023). Sua previsão constitucional está no art. 201, inciso V, da Constituição Federal, e sua regulamentação infraconstitucional está contida na Lei n.º 8.213/1991, especificamente nos artigos 74 a 79.

Antes da reforma de 2019, o valor do benefício correspondia a 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou ao valor a que ele teria direito caso estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento. Tal sistemática garantia uma proteção integral aos dependentes, assegurando a manutenção do padrão de vida familiar mesmo diante da perda do provedor (SENADO FEDERAL, 2019).

A natureza da pensão por morte vai além do caráter estritamente previdenciário: ela constitui um instrumento de proteção à família valor expressamente tutelado pelo art. 226 da Constituição, especialmente relevante em um país marcado por elevada desigualdade socioeconômica, onde inúmeros núcleos familiares dependem da renda de um único provedor para sua subsistência.

3 AS ALTERAÇÕES DA EC N.º 103/2019 NA PENSÃO POR MORTE

3.1 O novo cálculo do benefício

A principal alteração introduzida pela Reforma da Previdência (Emenda Constitucional 103/2019) diz respeito à forma de calcular o benefício da pensão por morte. Com a nova regra do artigo 23, o valor inicial corresponde a uma parcela familiar básica de 50% da aposentadoria que o segurado recebia ou do montante a que teria direito por incapacidade permanente no momento do falecimento. A esse percentual fixo são somados 10 pontos percentuais adicionais para cada dependente habilitado, limitando-se ao teto de 100%.

Esse novo mecanismo altera profundamente a sistemática que vigorava antes. Na realidade atual, se houver apenas um dependente, o pagamento será de apenas 60% do valor de referência (os 50% fixos mais 10% da cota individual). Havendo dois dependentes, o índice sobe para 70%; com três, vai a 80%; com quatro, chega a 90%; e o total de 100% só é alcançado quando o grupo familiar for composto por cinco ou mais dependentes. Com isso, os núcleos familiares menores sofrem uma perda substancial em seu poder de compra, que chega a quase 40% em média.

Outro ponto crucial é que, se o trabalhador falecer ainda em atividade, o cálculo não terá mais como base o seu salário integral. O parâmetro utilizado passará a ser a projeção de uma aposentadoria por incapacidade permanente calculada na data da morte. Esse critério gera um impacto financeiro bastante negativo, reduzindo drasticamente o amparo financeiro da família, sobretudo nos casos em que o óbito ocorre enquanto o segurado está ativo e por motivos que não envolvam acidentes de trabalho.

3.2 Exceções e salvaguardas

A Reforma da Previdência estabeleceu regras de exceção que asseguram o recebimento do valor total da pensão por morte. Quando o dependente apresentar invalidez ou possuir alguma deficiência grave, mental ou intelectual, o pagamento corresponderá integralmente a 100% da base de cálculo, oferecendo um suporte financeiro mais robusto para os beneficiários em situação de maior vulnerabilidade. Do mesmo modo, fica garantido que nenhuma pensão terá valor final abaixo do salário mínimo vigente no país, que atua como o patamar mínimo obrigatório.

Ademais, o artigo 3.º da mesma Emenda Constitucional resguarda o direito adquirido daqueles que preencheram todas as condições necessárias para receber o benefício antes da entrada em vigor da nova lei. Isso significa que, mesmo que o pedido formal da pensão seja feito após a mudança legislativa, o cálculo e as diretrizes aplicadas serão os da legislação antiga, que era mais vantajosa.

3.3 Novos requisitos para comprovação de união estável

Junto com as alterações da Emenda Constitucional 103/2019, a Medida Provisória 871/2019 (que mais tarde se transformou na Lei 13.846/2019) aumentou as exigências para a obtenção do benefício. A partir dessa norma, passou-se a exigir a apresentação de documentos iniciais (prova material) para validar a existência de união estável. Essa postura mais burocrática cria um obstáculo extra para os companheiros (cônjuge), que frequentemente enfrentam barreiras para reunir papéis que comprovem uma relação de afeto duradouro na prática.

3.4 Restrições ao acúmulo de benefícios

A nova legislação também restringiu a possibilidade de receber, de forma conjunta, a pensão por morte e a aposentadoria de forma integral. Foi criado um sistema de descontos progressivos que reduz o valor do benefício de menor

expressão financeira. Esse teto prejudica diretamente os trabalhadores que, durante sua trajetória profissional, verteram recolhimentos para diferentes regimes de previdência, quebrando a expectativa de quem contribuiu por décadas esperando o retorno integral de seus direitos.

4 IMPACTOS SOCIAIS E O DEBATE JURÍDICO SOBRE O RETROCESSO DE DIREITOS

4.1 Grupos mais afetados pela reforma

Quando a Reforma da Previdência EC 103/2019 estava sendo votada, o discurso oficial nos jornais e na televisão era quase sempre o mesmo: "*Precisamos salvar as contas do país*", "*O Brasil vai quebrar*", "*O deficit é gigante*". Olhando assim, parece uma discussão puramente matemática, de planilha de Excel. Só que a Previdência Social não é um banco, ela é o colchão de segurança de milhões de pessoas que passaram a vida inteira trabalhando e contribuindo. Quando você muda as regras desse jogo, o impacto não é nos números do governo, é na vida real das pessoas. O impacto social da reforma de 2019 foi, no fundo, uma grande transferência de risco, o Estado se esquivou de um problema financeiro e jogou a conta para cima das famílias, justamente no momento em que elas estão mais fragilizadas. A reforma não bateu igual em todo mundo. Quem tinha salários muito altos ou carreiras blindadas sentiu o baque, mas manteve sua estrutura. O verdadeiro impacto social concentrou-se nos grupos historicamente mais vulneráveis do Brasil, como por exemplo as mulheres. As mulheres foram, sem dúvida, as que mais perderam com a nova Previdência, e por motivos que vão muito além das regras escritas. O mercado de trabalho brasileiro já é desigual, as mulheres, em média, ganham menos que os homens exercendo as mesmas funções e interrompem suas carreiras com muito mais frequência para cuidar de filhos ou de parentes doentes (a famosa economia do cuidado). Com a reforma, a idade mínima para as mulheres se aposentarem no setor privado subiu gradativamente para **62 anos**, além da exigência de mais tempo de contribuição para conseguir o valor integral. Como a maioria das mulheres da classe trabalhadora passa períodos na informalidade por conta da maternidade e dos afazeres domésticos, conseguir comprovar décadas de contribuição contínua virou uma missão quase impossível. Além disso, como estatisticamente as mulheres

vivem mais e costumam ser as beneficiárias das pensões por morte, a redução drástica desse benefício as atingiu em cheio na velhice.

Outro grupo severamente afetado foi o dos idosos que dependem da combinação de rendas para sobreviver. Antes, era comum e perfeitamente legal acumular uma aposentadoria própria (geralmente de um salário mínimo) com a pensão por morte do parceiro falecido. Era isso que garantia o remédio, o plano de saúde básico ou uma alimentação de qualidade. A EC 103/2019 criou um teto severo para a **cumulação de benefícios**. Agora, você escolhe o maior e recebe apenas uma porcentagem (uma fatia) do segundo. O resultado prático é uma velhice desamparada. Idosos que antes conseguiam manter sua autonomia financeira passaram a depender da ajuda de filhos e netos invertendo a lógica de proteção e sobrecarregando as finanças das gerações mais jovens.

Os trabalhadores informais ou de baixa renda, quem ganha um salário mínimo ou vive no "bico" (motoristas de aplicativo, diaristas, pedreiros, vendedores ambulantes), a aposentadoria por tempo de contribuição simplesmente deixou de existir. Agora, a única saída é a aposentadoria por idade (65 anos para homens e 62 para mulheres), combinada com pelo menos 15 anos de contribuição efetiva para as mulheres e 20 anos para os homens (no caso de quem começou a trabalhar depois da reforma).

Para quem passa a vida pulando de um trabalho informal para o outro, conseguir juntar 15 ou 20 anos de carnê pago ao INSS é uma utopia. Essas pessoas acabam trabalhando até a saúde falhar completamente, muitas vezes sem conseguir o benefício previdenciário, restando-lhes apenas o BPC (Benefício de Prestação Continuada) da assistência social na velhice avançada que não deixa pensão para os filhos e exige critérios de miséria extrema para ser concedido.

O agravamento desse quadro se deu com a pandemia de COVID-19. Estima-se que mais de 700 mil brasileiros morreram em decorrência da doença, e seus dependentes passaram a receber pensões calculadas pelo novo e menos generoso modelo. Conforme registrado na literatura jurídica, não bastaram as trágicas mortes repentinas: o resultado foi e continua sendo sentido no orçamento das famílias enlutadas (JUSBRASIL, 2023).

4.2 A Posição do Supremo Tribunal Federal

O Supremo Tribunal Federal foi chamado a se pronunciar sobre a constitucionalidade das novas regras de cálculo da pensão por morte. Em julgamento realizado em junho de 2023, relativo à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7051, o Plenário do STF, por maioria de votos, declarou constitucionais as alterações da EC n.º 103/2019, validando a redução imposta pelo art. 23 da Emenda (FENAJUFE, 2023).

Restaram vencidos os ministros Edson Fachin e Rosa Weber, que instauraram divergência no sentido da parcial procedência dos pedidos. Para o ministro Fachin, reformas constitucionais não podem aniquilar direitos individuais e garantias fundamentais, nos termos do art. 60, § 4.º, da Constituição. Em seu entendimento, déficits previdenciários mesmo que incontornáveis não justificariam a desassistência material dos núcleos familiares brasileiros (FENAJUFE, 2023).

A Procuradoria-Geral da República, em parecer de março de 2022, havia se manifestado pela inconstitucionalidade do art. 23, arguindo que a redução remuneratória deveria ser operada de maneira ponderada, razoável e proporcional, considerando, de um lado, o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema e, de outro, a estrita observância à dignidade humana e à proteção à família (FENAJUFE, 2023).

4.3 O Princípio da vedação ao retrocesso social

O debate sobre a constitucionalidade da EC n.º 103/2019, especialmente no que tange à pensão por morte, orbita em torno do princípio da vedação ao retrocesso social também denominado proibição do retrocesso social ou efeito cliquet. Esse princípio, amplamente reconhecido pela doutrina constitucionalista e pelo direito internacional dos direitos humanos, impõe ao legislador a obrigação de não reduzir, sem justificativa proporcional e razoável, os níveis de proteção social já alcançados.

Sob essa perspectiva, parcela significativa da doutrina argumenta que a EC n.º 103/2019 representa um retrocesso social incompatível com a ordem

constitucional vigente. A previdência social, na qualidade de direito social constitucionalmente garantido e também prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos, não poderia ser esvaziada a pretexto de ajuste fiscal sem que se garantisse proteção equivalente por outros meios (RBDS, 2023).

Para a corrente crítica, a reforma flexibilizou direitos fundamentais e ampliou desigualdades, revelando-se incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da justiça social e da solidariedade que fundamentam o Estado de Bem-Estar Social brasileiro (RBDS, 2026). A terceira grande reforma previdenciária em trinta anos agrava esse quadro, evidenciando a instabilidade do arcabouço normativo protetivo no Brasil.

4.4 Sustentabilidade fiscal versus proteção social: uma tensão estrutural

Em sentido contrário, os defensores da reforma argumentam que a sustentabilidade financeira do sistema previdenciário é condição necessária para que ele continue a existir e a cumprir sua função social a longo prazo. O envelhecimento populacional, a queda na taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida criam pressões crescentes sobre o sistema de repartição simples, tornando inevitáveis ajustes nas regras de concessão e nos valores dos benefícios.

O STF, ao referendar a constitucionalidade da reforma, alinhando-se a essa perspectiva, entendeu que a fórmula adotada cota familiar de 50% acrescida de 10% por dependente busca encontrar equilíbrio entre a sustentabilidade financeira do sistema e a proteção social dos dependentes, sendo compatível com o texto constitucional (STF, ADI 7051, 2023).

Essa tensão estrutural entre equilíbrio fiscal e proteção social não é exclusividade do Brasil. Países da Europa e da América Latina enfrentaram dilemas similares, com reformas que, em diferentes graus, restringiram direitos previdenciários em nome da sustentabilidade dos sistemas. O diferencial no caso brasileiro reside na profundidade das desigualdades sociais e na ausência de redes complementares de proteção suficientemente robustas para compensar a retração do sistema público.

5 CONCLUSÃO

A Reforma da Previdência implementada pela Emenda Constitucional n.º 103/2019 representa um divisor de águas na história da proteção social brasileira. No que se refere especificamente à pensão por morte, as alterações promovidas especialmente a substituição do modelo de 100% por uma cota familiar de 50% acrescida de 10% por dependente resultaram em redução significativa do valor dos benefícios para a grande maioria dos beneficiários, com impactos desproporcionais sobre os grupos mais vulneráveis, o estudo demonstrou que famílias monoparentais, trabalhadores de baixa renda, mulheres e segurados sem acúmulo de dependentes são os mais afetados pelas novas regras. O agravamento provocado pela pandemia de COVID-19 que ampliou significativamente o número de famílias enlutadas submetidas ao novo cálculo evidenciou a dimensão humana e social dos efeitos da reforma.

No plano jurídico, o debate sobre a constitucionalidade das mudanças divide a doutrina e a jurisprudência. Embora o STF tenha validado as alterações por maioria de votos, os votos dissidentes e a manifestação da Procuradoria-Geral da República destacaram a necessidade de compatibilizar o ajuste fiscal com a preservação da dignidade humana e da proteção à família valores nucleares da Constituição de 1988.

O princípio da vedação ao retrocesso social emerge como contraponto fundamental às reformas que reduzem direitos sociais consolidados. Sua aplicação rigorosa exige que qualquer diminuição nos níveis de proteção social seja acompanhada de justificativa proporcional e da adoção de medidas compensatórias que previnam o agravamento da vulnerabilidade dos grupos afetados, Em síntese, a EC n.º 103/2019 evidencia a complexidade da equação previdenciária brasileira, ao mesmo tempo em que busca garantir a sustentabilidade financeira do sistema, promove uma redistribuição de ônus que recai mais pesadamente sobre os mais frágeis. O desafio para o legislador, o Poder Executivo e o Poder Judiciário consiste em encontrar caminhos que conciliem responsabilidade fiscal com o compromisso constitucional de assegurar a todos os cidadãos uma existência digna, especialmente nos momentos de maior vulnerabilidade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Emenda Constitucional n.º 103, de 12 de novembro de 2019. Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias. Diário Oficial da União, Brasília, 13 nov. 2019.

BRASIL. Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 25 jul. 1991.

CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Reforma da Previdência. São Paulo: Conceito Editorial, 2020.

FENAJUFE. STF valida cálculo da EC 103 que reduz pensão por morte antes da aposentadoria. 2023. Disponível em: <https://www.fenajufe.org.br/>. Acesso em: 21 maio 2026.

JUSBRASIL. Pensão por morte: Os impactos da reforma da previdência pela emenda Constitucional 103 e a covid-19 no Brasil. 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 21 maio 2026.

OABPREV-PR. Reforma da Previdência reduziu benefício da pensão por morte pela metade; veja quem tem direito ao valor integral. 2023. Disponível em: <https://www.oabprevpr.org.br>. Acesso em: 21 maio 2026.

RBDS – REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO SOCIAL. Emenda Constitucional n. 103/19: Reforma da Previdência, Pensão por Morte e a Dignidade da Pessoa Humana. Belo Horizonte, v. 6, n. 3, p. 34-45, 2023.

SENADO FEDERAL. Reforma da Previdência reduz valor de pensão por morte e aposentadoria por invalidez. Brasília, 2019. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br>. Acesso em: 21 maio 2026.

STF – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7051. Julgamento em 23 jun. 2023. Brasília: STF, 2023.